

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 7, Cilt/Volume: 7, Sayı/Issue: 1

Nisan/April-2026

آراء الشيخ الدكتور فضل حسن عباس في المحكم والمتشابه في القرآن من خلال كتابه "إتقان البرهان في علوم القرآن"
"دراسة تحليلية مقارنة"

Kur'an'da Muhkem ve Müteşâbih Konusunda Şeyh Dr. Fazl Hasan Abbas'ın Görüşleri "İtkânü'l-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân" Adlı Eseri Üzerinden Karşılaştırmalı Analitik Bir İnceleme

A Comparative Analytical Study of Sheikh Dr Fazl Hasan Abbas's Views on the Muhkem and Mutashabih Verses in the Qur'an, Based on His Work "Itkan al-Burhan fî Ulumi al-Qur'an"

Ayman Hasan KHAIRALLA

Doktora Öğrencisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
PhD Student, Fatih Sultan Mehmet Foundation
University, Institute of Social Sciences
İstanbul, TÜRKİYE
Ayman.h.k.27@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0005-4367-0674>

Mustafa ÖZAL

Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi,
İslami İlimler Fakültesi
Prof. Dr. Fatih Sultan Mehmet Foundation
University, Faculty of Islamic Studies
İstanbul, TÜRKİYE
mozel@fsm.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-5240-8281>

Atıf / Citation: Khairalla, Ayman Hasan- Özal, Mustafa. "Kur'an'da Muhkem ve Müteşâbih Konusunda Şeyh Dr. Fazl Hasan Abbas'ın Görüşleri "İtkânü'l-Burhân fî Ulûmi'l-Kur'ân" Adlı Eseri Üzerinden Karşılaştırmalı Analitik Bir İnceleme". *Genç Mütefekkirler Dergisi* 7/1 (Nisan/April, 2026), 421-438.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.19653529>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi

Geliş Tarihi/Date Received: 13.01.2026

Kabul Tarihi/Date Accepted: 10.04.2026

Sayfa Aralığı/ Page Range: 421-438

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

ÖZET

Bu çalışma, Kur'an İlimlerinin temel konularından biri olan Muhkam ve Mutashabih kavramlarına dair Prof. Dr. Fazl Hasan Abbas'ın görüşlerini, onun İtqān al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān adlı eseri çerçevesinde ele almaktadır. Çalışmada, Prof. Dr. Fazl Hasan Abbas'ın ilmî yaklaşımları, önceki âlimlerle yaptığı tartışmalar, tashih ve istidrakleri, tercihleri ve bağımsız içtihatları analiz edilmekte; özellikle Kur'an'da Muhkam ve Mutashabih kavramlarının neyi ifade ettiği meselesi, bu konuda ileri sürülen farklı görüşler bağlamında incelenmektedir. Müellifin bu görüşler arasından tercih ettiği kanaatler tespit edilerek değerlendirilmiştir. Bu tartışmalı ve karmaşık konunun ele alınmasındaki temel amaç—hakkında çok sayıda görüşün ileri sürüldüğü ve Müslümanlar arasında ihtilaflara yol açtığı bilinen bu mesele bağlamında—çağdaş Kur'an âlimlerinin önde gelen isimlerinden biri olan Fazl Hasan Abbas'ın görüşlerini ortaya koymak, bu görüşleri eleştirel ve analitik bir yaklaşımla incelemek ve önceki ve çağdaş âlimlerin görüşleriyle karşılaştırmak suretiyle, Müslümanların birliğine katkı sağlayabilecek kapsayıcı ve isabetli bir sonuca ulaşmaktır.

Çalışmanın niteliği gereği betimleyici, analitik ve karşılaştırmalı bir yöntem benimsenmiştir. Prof. Dr. Fazl Hasan Abbas ve eserleri üzerine yapılmış çok sayıda çalışma bulunmakla birlikte, bu çalışmaların ya onun ilmî katkılarını genel olarak ele aldığı ya da belirli bazı ilmî yönlere odaklandığı; ancak Kur'an'da Muhkam ve Mutashabih meselesini derinlemesine ve karşılaştırmalı bir yöntemle incelemeyeceği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Fazl Hasan Abbas, Kur'an İlimleri, Muhkam ve Mutashabih, İtqān al-Burhān.

ABSTRACT

This study examines the views of Prof. Dr. Fazl Hasan Abbas on one of the central topics of Qur'anic Studies, namely the concepts of Muhkam and Mutashabih, as presented in his book *Itqān al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān*. It analyzes his scholarly positions, his discussions with earlier scholars, his corrective observations, preferences, and independent judgments (ijtihād), with particular focus on clarifying the intended meaning of Muhkam and Mutashabih in the Qur'an—an issue marked by a diversity of scholarly opinions. These views are examined, and the positions he regarded as most sound are identified. The primary aim of addressing this complex and controversial topic—one that has generated extensive debate and contributed to disagreement among Muslims—is to present the views of a leading contemporary Qur'anic scholar, to examine them through a critical and analytical approach, and to compare them with the opinions of earlier and contemporary scholars, in an effort to arrive at a precise and comprehensive conclusion that may contribute to greater scholarly clarity and unity. Given the nature of the study, a descriptive, analytical, and comparative methodology has been adopted. Although numerous studies have been written on Prof. Dr. Fazl Hasan Abbas and his works, they have generally focused on his scholarly contributions as a whole or on specific aspects thereof, without providing an in-depth and comparative analysis of the issue of Muhkam and Mutashabih in the Qur'an.

Keywords: Fazl Hasan Abbas, Qur'anic Studies, Muhkam and Mutashabih, *Itqān al-Burhān*.

الملخص

تتناول هذه الدراسة آراء الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في موضوع مهم من مواضيع علوم القرآن؛ وهو "المحكم والمتشابه"، وذلك ضمن كتابه "إتقان البرهان في علوم القرآن"، وفيها تم عرض آراء الدكتور فضل عباس؛ ومناقشاته للعلماء السابقين، واستدراكاته عليهم، وترجيحاته، واجتهاداته، خاصة في بيان المقصود بالمحكم والمتشابه في القرآن؛ الذي تعددت فيه الأقوال؛ التي ناقشها الدكتور، ورجح ما رآه راجحاً.

وكان الهدف من تناول هذا الموضوع الشائك -الذي كثرت فيه الآراء، وأحدث اختلافاً وُفرقةً بين المسلمين- الوقوف على آراء عالمٍ كبير من أهم علماء القرآن المعاصرين، ودراستها دراسة تحليلية ناقدة، ومقارنتها بآراء العلماء السابقين والمعاصرين، في محاولة للخروج من ذلك برأي دقيق جامع يُسهم في توحيد المسلمين.

وقد اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تكون وفق منهج وصفي تحليلي مقارن.

وبالرغم من كثرة الدراسات التي كُتبت حول الدكتور فضل عباس ومؤلفاته؛ إلا أنها كانت إما دراسات عامة حول جهوده العلمية، أو دراسات تناولت جانباً من الجوانب العلمية، لكنها لم تتعمق في موضوع المحكم والمتشابه في القرآن، كما أنها لم تكن بمنهج مقارن.

الكلمات المفتاحية: فضل عباس، علوم القرآن، المحكم والمتشابه، إتقان البرهان.

المقدمة

لقد هباً الله تعالى من هذه الأمة المباركة نفرأ من أهله وخاصته -في القديم والحديث- أخذوا على عاتقهم خدمة كتاب رهم.. ومن هؤلاء المعاصرين فضيلة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله في كتابه "إتقان البرهان في علوم القرآن".

وفي هذه الدراسة سأتناول موضوع المحكم والمتشابه عند الشيخ الدكتور فضل عباس، وهو من أهم وأصعب مباحث علوم القرآن، وقد كثرت فيه الأقوال وتعددت الاتجاهات، ووصل الخلاف فيه إلى الجانب العقدي فيما يُعرف بآيات الصفات وغيرها، ثم دخل فيه -حديثاً- غير المؤهلين؛ مقلّدين -غالباً- لأقوال المستشرقين وغيرهم..

لأجل ذلك كان لا بدّ من دراسة الموضوع دراسة رصينة وتحريم القول فيه من قبل الراسخين في العلم.. وفي هذا السياق جاءت هذه الدراسة لآراء الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس في كتابه الكبير القيم "إتقان البرهان في علوم القرآن"؛ الذي جاء فيه بالجديد النافع، ولم يكن مجرد ناقل مُقلّد، بل ناقش وحرّر، وردّ وقبّل، وأضاف واجتهد..

وقد انطلق الدكتور فضل عباس في الحديث عن هذا النوع من أنواع علوم القرآن من الآية القرآنية الكريمة؛ التي تُعدّ مرجعاً لهذا الموضوع، وهي قوله تعالى:

{هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ } [آل عمران: 7]

وتناول الدكتور فضل عباس هذا المبحث من مباحث علوم القرآن في ستة عناوين فرعية، سأعرضُ لها في ثنايا هذه الدراسة، مع التركيز على أهمّ ما فيها؛ وهو بيان المقصود بالمحكم والمتشابه في القرآن، وهذا هو لبُّ الدراسة ومقصدها، مع مناقشة ما يحتاج نقاشاً، ومقارنته بأقوال العلماء، للوصول إلى قولٍ قويمٍ جامع بعون الله.

مشكلة الدراسة وأهدافها:

موضوع المحكم والمتشابه من أصعب مباحث علوم القرآن، وقد أدى تباين الآراء فيه لوقوع اختلافات وفرقة بين المسلمين، وقد اقتضى ذلك أن يتصدى له العلماء الراسخين، وقد وجدت أن الدكتور فضل عباس من أفضل من كتبوا في هذا الباب.

هذا وقد هدفْتُ من وراء هذا البحث أن أصل معرفة آراء الدكتور فضل عباس في هذا الموضوع، وأن أقيّمها تقييماً علمياً، وأن أقرن بينها وبين أقوال العلماء السابقين والمعاصرين، لتظهر من خلال ذلك إضافات الدكتور واستدراكاته على من سبقه، وترجيحاته واجتهاداته الخاصة، راجياً أن يصل البحث في موضوع المحكم والمتشابه إلى قولٍ سواء يجمع المسلمين ولا يفرقهم.

أهمية الدراسة وأسباب اختيارها:

تكمن أهمية هذه الدراسة في موضوعها الشائك؛ موضوع المحكم والمتشابه في القرآن؛ الذي تعددت فيه الأقوال، وتباينت فيه الآراء، وترتّب على ذلك اختلافات عميقة بين مذاهب المسلمين، لذا كان لا بدّ من تناول هذا الموضوع المهم بالبحث والدراسة.

كما تكمن أهميتها في تناولها لآراء عالمٍ من أهم علماء التفسير وعلوم القرآن المعاصرين، فالناظر في كتب الدكتور فضل عباس عموماً، وكتابه "إتقان البرهان" على وجهٍ خاص؛ يجد عالماً متمكناً جريئاً، صاحب رأيٍ واجتهاد، وتحريماً وتحقيقاً للمسائل، وله اختيارات وترجيحات، وربما استدرك على السابقين وخالفهم بالحجة والبرهان.. وكلّ هذا يمثل حافزاً لطالب العلم كي يقوم بدراسة ما كتبه الدكتور فضل عباس - في موضوع مهم من علوم القرآن - دراسةً فاحصةً متأنيةً.

وهذه الدراسة هي عينة صغيرة وتجربة أولى لدراسة شاملة -أقوم بها- حول ما كتبه الدكتور فضل عباس في علوم القرآن. ومما يدعوني لذلك -أيضاً- خلق المكتبة الإسلامية من دراسة مشاهدة.

الدراسات السابقة:

فيما يلي ذكّر لأهم الدراسات المتعلقة بالدكتور فضل عباس:

- دراسة بعنوان: الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس رحمه الله وجهوده في التفسير وعلوم القرآن، للباحث محمد يوسف الجوراني.
- دراسة بعنوان: الآراء الجديدة في علوم القرآن للدكتور فضل حسن عباس من خلال كتابه إتقان البرهان، للباحث عبد الكريم علي الخلف.
- دراسة بعنوان: العلامة الدكتور فضل حسن عباس وجهوده في التفسير، للباحثة سناء فضل عباس.
- دراسة بعنوان: وقفات مع تحقيقات الشيخ الدكتور فضل حسن عباس في كتابه "إتقان البرهان في علوم القرآن" دراسة تطبيقية على فصلي الأعراف السبعة والقراءات القرآنية، للباحث عبد الحليم بن محمد الهادي.
- دراسة بعنوان: البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس وأثرها في الإعجاز والتفسير، للباحث عبد الله حامد عبد الله العوايصة.

- دراسة بعنوان: القصة القرآنية عند الشيخ فضل عباس - رحمه الله، للباحثة أفنان "محمد عدنان" شريف الشيخ.

رغم الدراسات الكثيرة التي كُتبت حول الدكتور فضل عباس ومؤلفاته؛ ورغم بحثي الطويل فيما كُتب عنه إلا أنني لم أجد من تناول موضوع "المحكم والمتشابه في القرآن" عند الدكتور فضل عباس، في دراسة تحليلية مقارنة، وقد كانت أغلب الدراسات حوله دراسات وصفية عامة، للتعريف بالدكتور وجهوده العلمية بشكل عام.. وبعضها دراسات مختصة في جانب معين عند الدكتور فضل، إلا أنها لم تتعرض لموضوع المحكم والمتشابه في القرآن، كما أنها لم تكن بمنهج مقارن، تقارن بين آراء الدكتور وغيره من العلماء. لذا يمكنني القول بعدم وجود دراسات سابقة حول هذا الموضوع.

منهج الدراسة:

اقتضت طبيعة الدراسة اعتماد المناهج البحثية التالية: المنهج الوصفي، والتحليلي، والمقارن. فالمنهج الوصفي لوصف وعرض آراء الدكتور فضل عباس في موضوع المحكم والمتشابه. والمنهج التحليلي لتحليل آراء الدكتور فضل ودراساتها وتقييمها. ومن خلال المنهج المقارن تمت مقارنة آرائه بأقوال العلماء السابقين والمعاصرين، مع بيان جوانب الاتفاق والاختلاف فيما بينهم.

خطة البحث:

اقتضت طبيعة الدراسة أن تتكون من مبحثين يتبع لهما بعض المطالب، وفق الترتيب التالي:

المبحث الأول: في معنى وأقسام المحكم والمتشابه

المطلب الأول: المعنى اللغوي

المطلب الثاني: أقسام المتشابه

المطلب الثالث: آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه

المبحث الثاني: في حكم وأسباب وقوع المتشابه

المطلب الأول: حكمة ورود المتشابه

المطلب الثاني: أسباب وقوع المتشابه

الخاتمة والنتائج.

1. المبحث الأول: في معنى وأقسام المحكم والمتشابه

1.1. المطلب الأول: المعنى اللغوي

بين الدكتور فضل عباس (ت: 1432هـ/2011م) أن المحكم أصله من حَكَمَ، ومعناه مَنَعَ، ومنه سُمِّيَت اللجَام: حَكَمَةُ الدابة، فقيل: حَكَمْتُهُ وحَكَمْتُ الدابة: منعتهما، وأَحَكَمْتُ الشيء فاستحکم صار محكماً⁽¹⁾، وبهذا المعنى فإن القرآن كله محكم لأنه يمنع من تدبره وعمل به من

السوء والشر، وهذا المعنى هو المقصود في قوله تعالى: {الرَّكِبُ أَخْكَمْتُمْ أَيُّهُنَّ ثُمَّ فَصَلْتُمْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ حَبِيرٍ} [هود: 1] أما المتشابه فهو من شَبَّه، ومعناه المماثلة، والقرآن كله متشابه من حيث مجيئه بأفصح الألفاظ، وأبلغ التراكيب، وأصح المعاني، وأحسن النظم، وهذا المعنى هو المراد في قوله تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَابًا تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ} [الزمر: 23]⁽²⁾

2، 1. المطلب الثاني: أقسام المتشابه

ذكر الدكتور فضل عباس أن المتشابه ينقسم في اصطلاح العلماء إلى قسمين:

1- المتشابه اللفظي: وهو متعلق بالآيات المتقاربة في ألفاظها.. وهذا القسم من أعظم روافد الإعجاز، وهو ليس موضع الحديث في باب المحكم والمتشابه، وليس محل الخلاف بين العلماء، ومن أهم المؤلفات فيه - كما ذكر الدكتور فضل - "متشابه القرآن" للكرواني (ت: 505هـ/1111م)، و "ملاك التأويل" لأبي جعفر بن الزبير (708هـ/1308م)، و "درة التنزيل" للإسكافي (420هـ/1029م).

2- المتشابه الذي يقابل المحكم، وهو الذي يعنيه العلماء في هذا المبحث، وهو المقصود في هذه الدراسة⁽³⁾

3، 1. المطلب الثالث: آراء العلماء في معنى الإحكام والتشابه

هذا المطلب هو لبُّ موضوع المحكم والمتشابه، لذا فقد أطلال الشيخ فضل عباس الحديث فيه، ونقل أقوال العلماء وناقشها، ورجح رأيه في ذلك.

أكد الدكتور فضل عباس أن المعنى الاصطلاحي للمحكم والمتشابه ليس أمراً توقيفياً، بل هو من الأمور التوفيقية الاجتهادية، ولذلك كثرت فيه أقوال العلماء.

إنَّ ابتداءً الدكتور فضل الحديث عن معنى المحكم والمتشابه بالكلام السابق؛ استهلالاً موقفاً، يُظهر سعة علمه وصدوره، وعدم جزمه في مسائل الخلاف أو احتكاره للحق فيها.

وقد نقل الدكتور فضل عباس أحد عشر قولاً للعلماء في معنى المحكم والمتشابه:

1- قالوا المحكمات الناسخات، والمتشابهات المنسوخات، يُروى عن ابن عباس (ت: 68هـ/687م) و قتادة (ت: 117هـ/734م) والضحاك (ت: 102هـ/720م).

1 استفاد الشيخ فضل عباس هذا المعنى من: الراغب الأصفهاني، ينظر: الراغب الأصفهاني (ت: 502هـ/1108م)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد خليل عيتاني، (بيروت: دار المعرفة، ط 7، 2014م)، ص 133 - 134. وكذلك من: ابن منظور، ينظر: ابن منظور الأنصاري، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، (ت: 711هـ/1311م)، لسان

العرب، (بيروت: دار صادر، ط 3، 1414 هـ)، ج 12، ص 144

2 ينظر: فضل حسن عباس، إتيان البرهان في علوم القرآن، (عثمان: دار النفائس، الطبعة الثانية، 2015م)، ج 1، ص 471

3 ينظر: فضل حسن عباس، إتيان البرهان، ج 1، ص 472

- ٢- إحكامها بيانها وإيضاحها، وهو قول ابن كيسان (ت: 299هـ/912م).
- 3- المحكمات ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه يُصدّق بعضه بعضاً، روي هذا القول عن مجاهد (ت: 104هـ/722م) وعكرمة.
- 4- المحكم ما لم تشبهه معانيه، والمتشابه ما اشتبهت معانيه، روي كذلك عن مجاهد.
- 5- المحكم ما لم يتكرر لفظه والمتشابه المكرر لفظه، روي عن أبي زيد (ت: 386هـ/969م).
- 6- المحكم ما يُعرف بتعيين تأويله، والمتشابه ما لا يُعرف بتعيين تأويله نحو ذكر الساعة، روي عن جابر بن عبد الله (ت: 78هـ/697م).
- 7- المحكم ما لا يحمل إلا وجهاً، والمتشابه ما احتمال أكثر من وجه، روي عن محمد بن جعفر بن الزبير (ت: 113هـ/731م).
- 8- المحكم ما كان خبيراً لا يلحقه نسخ، والمتشابه الناسخ والمنسوخ، اشتبه عليهم، لا يعلمون منتهى ما يصير إليه أمره وأمر العمل به.
- 9- المحكمات الآيات الثلاث في آخر الأنعام {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ} [الأنعام: ١٥١] إلى ثلاث آيات، والمتشابه ما تشابه عليهم نحو الم، الر، يس، روي عن ابن عباس. (4)
- 10- المحكم ما كان معقول المعنى، والمتشابه بخلافه كأعداد الصلاة واختصاص الصيام برمضان.
- ١١- المحكم الذي يُعمل به، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يُعمل به، روي عن ابن عباس (5) (6)
- ولم يُسَلِّم الدكتور فضل عباس بهذه الأقوال فقام بنقدها، واستدرك عليها، وبيّن أن بعضها غير مقبول، وبعضها غير ثابت من حيث الرواية، ومما قاله في ذلك: (ونظرة عجلية في هذه الأقوال، تجعلنا نحكم على كثير منها بالرد وعدم القبول، فهناك أكثر من قول روي عن إمام واحد، فابن عباس رضي الله عنهما روي عنه القول الأول والقول التاسع والحادي عشر، ونكاد نجزم بعدم ثبوت ذلك عنه، من حيث الرواية ومن حيث المعنى معاً، فالقول بأن المحكم غير منسوخ غير معقول ولا مقبول، كذلك القول بأن المحكم آيات ثلاث من سورة الأنعام قول لا يُقبل.. ثم إن هذه الأقوال بعضها يتداخل في بعضها الآخر..") (7)
- ثم خُصص إلى أن المقبول من هذه الأقوال يمكن أن يرجع إلى قولين اثنين تدور آراء العلماء عليهما:
- 1- المحكم ما وضع معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه إلا بعد النظر وإعمال الفكر.
- 2- المحكم ما أمكن معرفة معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه.
- وذكر أن أكثر المفسرين ذهبوا إلى القول الأول، كابن قتيبة (ت: 276هـ/889م)، وأبي إسحاق الشيرازي (ت: 476هـ/1083م)، والغزالي (ت: 505هـ/912م)، والرازي (ت: 606هـ/1209م)، والنووي (ت: 676هـ/1277م)، وغيرهم، ونقل جُملاً من أقوالهم وأدلتهم (8)
- ومن ذلك ما قاله ابن قتيبة: "ولسنا نزع أن المتشابه في القرآن لا يعلمه الراسخون في العلم. وهذا غلط من متأوليهِ على اللغة والمعنى. ولم يُنزل الله شيئاً من القرآن إلا لينفع به عباده ويدل به على معنى أراد.. فلو كان المتشابه لا يعلمه غيره للزمنا للطاعن مقال وتعلّق علينا بعله. وهل يجوز لأحد أن يقول: إن رسول الله ﷺ لم يكن يعرف المتشابه، وإذا جاز أن يعرفه من قوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ} [آل عمران: ٧]
-
- 4 ذكر الأقوال التسعة الأولى الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدي (ت: 440هـ/1048م)، في تفسيره: التحصيل لما في التفصيل. ينظر: سناء فضل عباس، رسالة ماجستير، تحقيق سوري آل عمران والنساء من التفسير، 30/1
- 5 نقل الدكتور فضل عباس آخر قولين من كتاب الإتيان في علوم القرآن للسيوطي، ينظر: جلال الدين السيوطي، الإتيان في علوم القرآن، (بيروت: دار ابن حزم، دط، 2015م)، ص 384
- 6 فضل حسن عباس، إتيان البرهان، ج1، ص 472 - 473
- 7 فضل حسن عباس، إتيان البرهان، ج1، ص 473
- 8 ينظر: فضل حسن عباس، إتيان البرهان، ج1، ص 474 - 477

جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته؛ فقد علم علياً التفسير، ودعا لابن عباس فقال: (اللهم علمه التأويل، وفقهه في الدين) (9) وعن مجاهد في قوله: **{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}** قال: يعلمونه ويقولون: آمنة به، ولو لم يكن للراسخين في العلم حظ في التشابه إلا أن يقولوا: **{أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا}** لم يكن للراسخين فضل على المتعلمين، بل على جهلة المسلمين؛ لأنهم جميعاً يقولون: **{أَمَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا}**. وبعد؛ فإننا لم نر المفسرين توقفوا عن شيء من القرآن فقالوا: هذا متشابه لا يعلمه إلا الله، بل أمرؤوه كله على التفسير (10)

ومن قال به من المعاصرين الشيخ محمد رشيد رضا (ت: 1354هـ/1935م)، وابن عاشور (ت: 1394هـ/1973م)، والشيخ محمد بن يوسف اطفيش (ت: 1333هـ/1914م)، والأستاذ الشيخ محمد الخضر حسين (ت: 1378هـ/1958م) (11)

أما القول الثاني؛ وهو أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه، فقد قال به بعض العلماء، ونسبه الدكتور فضل إلى الحنفية، وقال إنه روي عن الإمام مالك (ت: 179هـ/795م)، ومال إليه الشاطبي (ت: 790هـ/1388م)، ومما قاله الشاطبي في ذلك: "فالمتشابه حقيقي وإضافي، فالحقيقي: ما لا سبيل إلى فهم معناه، وهو المراد من الآية، والإضافي ما اشتبه معناه لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر، فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة وجد فيها ما يبيّن معناه، والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جداً في الشريعة، وبالمعنى الإضافي كثير" (12) وكما هو ظاهر من كلام الشاطبي فإنه يعتبر أكثر التشابه يدخل ضمن القول الأول، وقد علق الشيخ فضل عباس على كلام الشاطبي بقوله: "فالشاطبي -رحمه الله- يرى أن التشابه الحقيقي هو ما استأثر الله بعلمه، إذ لا سبيل إلى معرفته وهو قليل في الشريعة كما يقول، أما التشابه الإضافي فهو كثير في الشريعة، وبهذا يوافق المذهب الأول في معنى التشابه" (13)

وقد ذهب الإمام السيوطي (ت: 911هـ/1505م) إلى هذا القول، فقال: "هل المتشابه مما يمكن الاطلاع على علمه، أو لا يعلمه إلا الله؟" (14) وأجاب عنه بقوله: "على قولين، منشؤها الاختلاف في قوله: **{وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}** [آل عمران: 7] هل هو معطوف و **{يقولون}** حال؟ أو مبتدأ، خبره **{يقولون}** والواو للاستئناف؟ وعلى الأول طائفة يسيرة، منهم مجاهد، وهو رواية عن ابن عباس... واختار هذا القول النووي... وقال ابن الحاجب: إنه الظاهر. وأما الاكثرون من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم -خصوصاً أهل السنة- فذهبوا إلى الثاني، وهو أصح الروايات عن ابن عباس.. (15) ثم استدلل بالكثير من الروايات والآثار التي تؤيد هذا القول الذي رجّحه.

والغريب أن الدكتور فضل عباس نسب القول الأول الذي رجّحه لأكثر المفسرين، والقول الثاني لطائفة قليلة، وهذا خلاف ما ذكره السيوطي!

9 البخاري (ت: 256هـ/870م)، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 3، 2017م)، حديث رقم: (143)، ومسلم (ت: 261هـ/875م)، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، (بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، ط 2، 2016م)، حديث رقم: (2477)

10 ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت: 276هـ/889م)، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، (بيروت: دار الكتب العلمية، دط، ص 66 - 67)

11 ينظر: فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص 477

12 ينظر: الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت: 790هـ/1388م)، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز؛ محمد عبد الله دراز؛ عبد السلام عبد الشافي محمد، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 2009م)، ص 521. ويلاحظ أن الشيخ فضل عباس قد نقل كلام الشاطبي بالمعنى مختصراً.

13 ينظر: فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص 477 - 478

14 السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ص 380

15 السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ص 380 - 381

وَمَنْ نَصَرَ الْقَوْلَ الثَّانِي مِنَ الْمَعَاوِينِ وَأَلْفَ فِيهِ كِتَاباً مُسْتَقِلاًّ الْأَسَازُ الدُّكْتُورُ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلِي (ت: 1445هـ/2023م)، فقد عرّف المتشابه بقوله هو: (ما استأثر الله بعلمه..⁽¹⁶⁾ وضيق من دائرته فجعله محصوراً في ثلاثة موارد؛ أولها ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته (الصفات)، وثانيها ما يتعلق بعالم الغيب (الغيبات)، وثالثها ما يتعلق بالعالم الآخر (السمعيات)⁽¹⁷⁾ وقد ظهرت الملكة النقدية لدى الدكتور فضل عباس في مناقشته لهذين المذهبين، وذكره مستند كل منهما نقلاً وعلماً، ثم ترجيحه للقول الأول، ومما قاله في نقد القول الثاني:

"ويحسن قبل أن نوازن بين القولين أن نذكر بعض ما ذكره (18) من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فمن ذلك: علم الساعة، والروح، والدجال، والدابة، وعدد الركعات، وتخصيص بعض الشعائر بأوقات معينة، والحروف المقطعة في فواتح السور، وآيات الصفات" ثم رد على كل واحدة منها، ومن ذلك قوله: "والمتدبر لهذه جميعها يجد أنها لا تصلح ليُستدل بها على ما ذهبوا إليه، فجعلها ليس محلاً للنزاع بين المسلمين، ذلك أن النزاع والخلاف في أن نقرأ آية من كتاب الله لا يُعقل معناها، أو لا يستطيع أحد معرفتها. إن تحرير محل النزاع، ضرورة لا بد منها في أي قضية من قضايا الخلاف، فالخلاف ليس في تحديد وقت الساعة، أو توقيت خروج الدابة والدجال، يقول الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا لَوْفَتُهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَوتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [الأعراف: 187] فهذه الآية الكريمة ومثيلاتها لا يجد أي قارئ إشكالاً في فهمها، وهي ناطقة بأن الله وحده عنده علم الساعة، فزمن الساعة ليس له صلة من قريب أو بعيد في فهم الآيات الكريمة، ونزاعنا نحن ليس في هذا، بل هو في كون آية من كتاب الله يمكن أن يفهمها الناس أو لا يمكنهم ذلك. كذلك القول في توقيت خروج الدجال والدابة، ثم إن أمر الدجال غير مذكور في كتاب الله، فلا أدري لم يُقحم في أمر الحكم والمتشابه؟!، أما الدابة فقد جاء فيها قول الله {وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ} [النمل: 82] فهذه الآية الكريمة بيّنة الفهم ميسرة المعنى، أما متى ذلك؟ وما صفات هذه الدابة؟ ذلك من معنى الآية بمعزل.. "وبمثل ذلك رد باقي الأمثلة.. ثم قال: "بقي أمران اثنان يمكن أن يكون لأصحاب هذا القول فيهما متمسك، وهما الحروف المقطعة، وآيات الصفات.

أما الحروف المقطعة فقد ذهب المحققون من العلماء بأن لها معنى معقولاً، فعلى حين ذهب بعضهم إلى أنها أسماء للسور، ذهب الأكثرون إلى أنها حروف افتتحت بها بعض سور القرآن الكريم للتحدي والتنبية وقرع الأسماع.. أما آيات الصفات فإن اختلاف العلماء فيها ليس ناشئاً عن عدم الفهم، بل هو ناشئ عن أمر آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [الشورى: 11]، فلا يشبه الحوادث، لذا اختلف العلماء في فهمها، فبعضهم أبقاها على ظاهرها، وفوّض العلم فيها إلى الله دون تشبيه أو تعطيل، وآخرون - وهم الأكثرون - ذهبوا مذهباً آخر فأولوها بما يتفق مع تنزيه الله عز وجل وتقديسه ومع ما يتفق كذلك مع أسلوب القرآن العربي المبين. وقصد كلا الفريقين حسن نبيل، نسأل الله أن يُثيب الجميع من فضله"⁽¹⁹⁾ ثم وصل إلى النتيجة بقوله: "وبعد هذا البيان، نحسب -والله أعلم- أن القول بأن في القرآن الكريم ما لا تستطيع العقول إدراكه ليس منسجماً مع تيسير القرآن للذكر، ومع الحكمة الإلهية"⁽²⁰⁾

16 الخولي، إبراهيم (ت: 1445هـ/2023م): متشابه القرآن، (مصر: دار البصائر، ط1، 2004م)، ص 81

17 ينظر: إبراهيم الخولي، متشابه القرآن، ص 48 - 51. ولأستاذي الدكتور أحمد حسن فرحات دراسة خاصة حول الحكم والمتشابه، وقد وصل لنتيجة مقارنة لما قال به الدكتور إبراهيم الخولي، ينظر: فرحات، أحمد حسن، معاني الحكم والمتشابه في القرآن الكريم، (عمان: دار عمار، ط1، 1998م)، ص 84 وما بعدها.

18 يعني أصحاب القول الثاني

19 فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص 480

20 فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص 481

وأشار الشيخ فضل إلى قول ثالث في هذه المسألة، وهو ما نقله الزركشي (ت: 794هـ/1392م) في البحر المحيط⁽²¹⁾ عن السهيلي (ت: 581هـ/1185م) -رحمهما الله- ثم استدرك عليه واعتبره داخلاً في القول الأول وليس قولاً مختلفاً، فقال في ذلك: "وأظن أن قول السهيلي رحمه الله ليس من السهل أن نعدّه قولاً ثالثاً، وهو يرجع في حقيقته إلى القول الأول"⁽²²⁾

وبعد مناقشة الشيخ فضل عباس لموضوع المحكم والمتشابه وترجيحه فيه ما رآه راجحاً، ختم الحديث بتفسير مفصل للآية السابعة من سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: **﴿وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرُّسُلُ حُنُوفٌ عَلِيمٌ ۚ قُلْ مَنْ عِنْدَ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾** [آل عمران: 7] وقد أظهر من خلال ذلك براعته التفسيرية، ومقدرته على الاستدلال لما ذهب إليه في معنى المحكم والمتشابه، كما اغتنم فرصة نظره في هذه الآية للتحذير من تأويلات أهل الزيف والهوى الذين يبتغون بتأويلاتهم الباطلة الفتنة والصد عن دين الله، وقد ناقش الشيخ -في تفسيره للآية- قولي العلماء في معنى التأويل الورد فيها، هل هو بمعنى التفسير، أو ما يؤول إليه الشيء، أي عاقبته ونتيجته؟ ورجح أنه بمعنى التفسير، وليس ما يؤول إليه الشيء، بدلالة سياق الآية.. كما بين الشيخ موضع الوقف في الآية؛ وناقش قولي العلماء في ذلك، وذكر أن الذين يرون أن المتشابه ما استأثر الله بعلمه قالوا إن الوقف على قوله تعالى: **﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾** وأن قوله: **﴿وَالرُّسُلُ حُنُوفٌ عَلِيمٌ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾** كلام مستأنف، والذين رأوا أن المتشابه يمكن معرفته من قبل الراسخين في العلم قالوا إن الوقف على قوله: **﴿وَالرُّسُلُ حُنُوفٌ عَلِيمٌ﴾** والواو عندهم للعطف، فرجح القول الثاني، وذلك لاستبعاده أن يكون في كتاب الله ما لا يعلم معناه أحد من العلماء.⁽²³⁾ وقد استفاد الشيخ فضل عباس من تفسير "المنار" في تفسيره المفصل لهذه الآية الكريمة⁽²⁴⁾.

ويلاحظ سعة اطلاع الشيخ فضل عباس على ما كتبه السابقون في هذا الباب، حيث أورد أحد عشر قولاً في معنى المحكم والمتشابه، بينما ذكر -على سبيل المثال- كلٌّ من الزركشي⁽²⁵⁾ والسيوطي⁽²⁶⁾ وابن الجوزي⁽²⁷⁾ (ت: 597هـ/1200م) ثمانية أقوال منها. كما يلاحظ أن الشيخ فضل لم يكتف بنقل الأقوال، بل ناقشها ونقدها واستدرك عليها، ثم لخص المقبول منها في قولين سبق ذكرهما، ورجح أحدهما على الآخر.

وبعد دراستي لما قاله الدكتور فضل عباس في موضوع المحكم والمتشابه، وبعد النظر في أقوال العلماء؛ يمكنني أن أقول الآتي: تعددت وجهات النظر في معنى المحكم والمتشابه، ومن أسباب ذلك أنه من القضايا المشتركة بين المفسرين والأصوليين والبلاغيين، وكلٌّ نظر للأمر من زاويته الخاصة..

21 الزركشي، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بھادر (ت: 794هـ/1392م)، البحر المحيط في أصول الفقه، (دار الكتيبة، ط1، 1414 هـ - 1994 م)، ج2، ص197

22 فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص481

23 ينظر: فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج1، ص489 - 494

24 رشيد رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بھاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني (ت: 1354هـ/1935م): تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، (مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م)، ج3، ص135 وما بعدها.

25 ينظر: الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله (ت: 794هـ): البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبي الفضل الديمياطي، (القاهرة: دار الحديث، دط، 2006 م)، ص370 - 371.

26 السيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ص379 - 380

27 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت: 597هـ/1200م): زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، (بيروت: دار الكتاب العربي، ط1، 1422 هـ)، ج1، ص258 - 259.

وأقوى الأقوال في معنى المحكم والمتشابه قولان؛ هما خلاصة أقوال السابقين - كما ذكر الدكتور فضل عباس -، والخلاف القوي يدور حولهما، وخلاصة القولين في المتشابه أنه مما يمكن معرفة معناه من قبل الراسخين في العلم بعد النظر والتأمل، أو أنه لا يمكن معرفة معناه لأنه مما استأثر الله بعلمه.

والذي أراه أنه يمكن الجمع بين القولين واعتبارهما معاً، لأن لكلٍ منهما مُصدّقه من الآيات القرآنية، وبكلٍ منهما قال علماء كبار ومجتهدون، وعند التأمل في كلامهم ومضامينه نجد أن اختلاف فهمهم من باب اختلاف التنوع لا التضاد، وأنه يمكن حمل كل قول على نوع من المتشابه لا يدخل تحته النوع الآخر، وبناء عليه يمكن القول بأن المتشابه في القرآن الكريم نوعان:

1- المتشابه التام: وهو ما لا سبيل لنا لمعرفة وإدراك حقيقته، مثل الغيبات وما يتعلق بالذات الإلهية، وهذا النوع قد استأثر الله تعالى بعلمه، وواجهنا تجاهه هو التسليم والإيمان به على مراد الله تعالى، وعليه تكون الواو في قوله **{والراسخون}** استثنائية، ويُحمل معنى التأويل الوارد في آية آل عمران على معنى ظهور الشيء وتحققه في الواقع، وهذا الشيء أمر غيبي قبل وقوعه ولا يمكن لأحد إدراكه، ومنه أيضاً ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته.

2- المتشابه النسبي: وهو ما كان فيه غموض وخفاء على عموم الناس، ويحتاج طول نظر وتأمل من أهل العلم الراسخين، بحيث يفهمونه في ضوء المحكم، وعليه تكون الواو في قوله **{والراسخون}** عاطفة، ويُحمل معنى التأويل الوارد في آية آل عمران على معنى التفسير كما اشتهر استعماله عند السابقين لا سيما الإمام الطبري في تفسيره، فيكون تفسير وفهم الآيات - التي ليست من النوع الأول - مما يدخل تحت الإمكانية لأهل العلم الراسخين.

وقد وجدت قولاً للإمام الخطابي (ت: 388هـ/998م) نقله السيوطي يؤيد ما ذهبنا إليه، إذ يقول رحمه الله: "المتشابه على ضربين أحدهما: ما إذا رُدَّ إلى المحكم واعتُبر به عُرف معناه، والآخر: ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله، ولا يبلغون كنهه، فيرتابون به فيفتنون" (28)

وواضح من كلام الخطابي أنه يجعل المتشابه قسمين - كما ذكرت - أحدهما مما يمكن فهمه برده إلى المحكم، والآخر لا سبيل إلى معرفة حقيقته وكنهه.

وقريب من كلام الخطابي ما سبق إيراده من كلام الشاطبي رحمه الله.

ومن اقترب من هذا الترجيح من المعاصرين الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة (ت: 1434هـ/2013م) في كتاب مطول - أصله أطروحة دكتوراه - حيث توصل الدكتور خليفة إلى أن المتشابه منه ما يتعلّق بالعقائد والغيبات، وهي أمور لا يعلم حقيقتها إلا الله تعالى، ثم وسّع المتشابه ليشمل كل ما كان غامضاً غموضاً كبيراً، يمكن للراسخين في العلم معرفته بعد النظر والتأمل. وبذلك يمكن القول إن الدكتور إبراهيم خليفة يقول بنوعي المتشابه الدّين سبق بيانهما (29).

وبالعودة إلى رأي الدكتور فضل عباس؛ ومقارنته بما توصلت إليه؛ يمكن القول إن الخلاف غير حقيقي، وهو أقرب ما يكون للخلاف اللفظي، وذلك أن الدكتور فضل - حسب تعريفه للمتشابه - يقول بالمتشابه النسبي الذي يمكن للعلماء الراسخين معرفة معناه - أما النوع الآخر؛ وهو المتعلق بالعقائد والغيبات؛ فإن الدكتور فضل لم يُعده أصلاً من قبيل المتشابه، وذلك لأن المعيار الذي حكم به على المحكم والمتشابه هو إمكانية معرفة معاني الألفاظ في اللغة، وليس حقائقها وما تؤول إليه وتحققها في الواقع، وبذلك فقد أخرج النوع الثاني من حيز النقاش، ولم

28 السيوطي، الاقنانه في علوم القرآن، ص 383

29 ينظر: خليفة، إبراهيم عبد الرحمن محمد (ت: 1434هـ/2013م)، المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، (مصر: دار نخضة مصر، ط1، 2012م)، ص 74 وما بعدها.

يُعَدُّ عنده ضمن حدود النزاع.. أما من حيث ما يترتب عليه من كونه لا يعلم حقيقته إلا الله؛ فهذا مما لا يخالف فيه الدكتور فضل ولا غيره، سواءً أطلقنا عليه وصفَ المتشابه أو لا، وبذلك يتضح أن الخلاف لفظي.

وبهذه الطريقة من النظر يمكننا تقريب الآراء بين العلماء، وتقليل الخلاف والفرقة بين المسلمين.

2. المبحث الثاني: في حكم وأسباب وقوع المتشابه

1، 2. المطلب الأول: حكمة ورود المتشابه

اعتبرَ الدكتور فضل عباس - كما فعل الإمامان الزركشي والسيوطي⁽³⁰⁾ - أن حكمة ورود المتشابه في القرآن تختلف بحسب الآراء فيه، فالذين قالوا إن المتشابه ما استأثر الله بعلمه؛ تكون الحكمة عندهم - كما ذكر الدكتور فضل - هي الابتلاء؛ وأنه أمر تعبدي يُطلب الإيمان به دون معرفة المراد منه.

وأما الذين قالوا إن المتشابه ما خفيت دلالاته؛ فقد ذكروا عدداً من الحكم والفوائد لوروده، وقد ذكر الدكتور فضل خمسةً منها نقلاً عن الإمام الرازي⁽³¹⁾ مكتفياً بنقلها عنه دون تعليق عليها، وخلصتها: زيادة الثواب في المشقة الناتجة عن النظر في المتشابه، وفتح باب الاجتهاد لكل مذهب طلباً لما يقوي مذهبهم، وللتخلص من ظلمة التقليد، وطلباً لعلوم آلة الاجتهاد المعينة على النظر في المتشابه، وليجد فيه كلٌّ من العوام والعلماء بُغيتهم في القرآن⁽³²⁾.

2، 2. المطلب الثاني: أسباب وقوع المتشابه

في هذا المطلب يجيب الدكتور فضل عباس عن تساؤل مفاده لماذا يقع التشابه؟ أو ما هو سبب الخفاء الحاصل في بعض الآيات القرآنية؟ فبيّن أن ذلك مرده إما إلى اللفظ أو إلى المعنى أو إليهما معاً، فالمتشابه من حيث اللفظ مرجعه إما لغرابته أو لكونه مشتركاً بين معنيين، أو بسبب الإيجاز، أو الاطناب، أو غير ذلك، والمتشابه من حيث المعنى منه ما يتعلّق بصفات الله سبحانه وتعالى، وأخبار يوم القيامة، وغيرها، والمتشابه من حيث اللفظ والمعنى منه ما يرجع إلى العموم والخصوص، ومنه ما يرجع إلى الناسخ والمنسوخ، وغير ذلك، ثمّ مثل لكل ذلك، وقد استفاد هذا المبحث من الراغب الأصفهاني (ت: 502هـ/1108م) في كتابه (المفردات)⁽³³⁾.

كما ذكر سؤالاً نصّه: "إذا كان لوقوع المتشابه في القرآن أسباب، فهلاً ذكرتم لوقوع المحكم أسباباً كذلك؟" وأجاب بأن لا حاجة لذلك لأن المحكم هو الأصل، والأصل لا يحتاج وروده لتعليل.

وختم هذا المبحث بتنبية مهم ذكر فيه بعض الطرق في إزالة ورفع التشابه، منها:

- 1- أن تُذكر القضية القرآنية في مواضع كثيرة، يوضّح بعضها بعضاً، ومثّل لذلك بالجنة والنار، وأكد على عدم جواز جعلها من المتشابه.
- 2- ما كان العقل يُحيل خلافه.
- 3- ما ورد فيه خبر صحيح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم⁽³⁴⁾.

30 ينظر: الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ص 374. والسيوطي، الاتقان في علوم القرآن، ص 397

31 الرازي، فخر الدين، محمد بن عمر البكري الطبرستاني (ت: 606هـ)، التفسير الكبير (مفتاح الغيب)، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط، 1، دت)، ج 3، ص 141 - 142

32 ينظر: فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ج 1، ص 482 - 483

33 الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد (ت: 502هـ/1108م)، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد خليل عيتاني، (بيروت: دار المعرفة، ط 7، 2014م)، ص 257 - 258

34 ينظر: فضل حسن عباس، إتقان البرهان، ص 483 - 488

ويلاحظ أن السابقين لم يذكروا هذا المبحث بهذا الوضوح الذي ذكره الشيخ فضل عباس، فالإمامان الزركشي والسيوطي لم يذكره أصلاً، أما الشيخ فضل وإن كان قد استنبطه من كلام الراغب الأصفهاني؛ إلا أنه أحسن توظيف كلام الراغب، بعد تأملٍ و نظرٍ فيه، فقد تكلم الراغب على أنواع التشابه وليس أسبابه، ولكن الشيخ فضل فهم منه أمراً إضافياً عنون له بعنوان هذا المطلب، وهو أسباب وقوع التشابه. وللإنصاف يمكن القول إن الراغب قد أشار لذلك حيث بين أنواع التشابه باعتبار السبب المؤثر الذي جعل منه متشابهاً، وهذا مطلع كلامه يقول فيه: "الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب: محكم على الإطلاق، ومتشابه على الإطلاق، ومحكم من وجه متشابه من وجه. فالمتشابه بالجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط، ومن جهة المعنى فقط، ومن جهتهما.."⁽³⁵⁾ ثم يفصل في كل نوع ويمثل له، موضحاً كيف يكون اللفظ سبباً لوقوع التشابه، وكيف يكون المعنى هو سبب التشابه، وكيف يكون كلاهما سبباً لوقوع التشابه. وبذلك يتبين لنا عمق النظر لدى الدكتور فضل عباس، وحسن الاستنباط والتوظيف لكلام الراغب الأصفهاني، بما يفيد علماً إضافياً. هذا؛ وقد وجدتُ الشيخَ الزرقاني (ت: 1367هـ/1948م) قد سبق الشيخَ فضل عباس بهذا الاستنباط من كلام الراغب⁽³⁶⁾ فرحم الله الجميع.

35 الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص 257

36 ينظر: الزرقاني، محمد عبد العظيم (ت: 1367هـ/1948م): مناهل العرفان في علوم القرآن، (بيروت: دار ابن حزم، ط 2، 2017م)، ص 519 - 521

الحاقمة

في تناول الشيخ الدكتور فضل عباس لموضوع (الحكم والمتشابه) في كتابه القيم (إتقان البرهان في علوم القرآن) عزّف كلاً من الحكم والمتشابه في اللغة، مُستدلاً على ذلك بآيات القرآن الكريم.

وذكر قسمي المتشابه عند العلماء، وهما المتشابه اللفظي، والمتشابه في المعنى؛ وهو المقابل للمحكم، ويبيّن أن النوع الثاني هو المقصود بالبحث. وأورد الدكتور فضل عباس من أقوال العلماء - في معنى الحكم والمتشابه في الاصطلاح - أحد عشر قولاً، ثم ناقشها ونقدها، ويبيّن أن المقبول من هذه الأقوال يمكن أن يرجع إلى رأيين اثنين تدور أقوال العلماء عليهما وهما:

1- المحكم ما وضح معناه، والمتشابه ما لم يتضح معناه إلا بعد النظر وإعمال الفكر.

2- المحكم ما أمكن معرفة معناه، والمتشابه ما استأثر الله بعلمه.

ثم ناقش القولين، ورجّح الأول منهما، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه بعض السابقين والمعاصرين من العلماء، وفسّر الدكتور فضل عباس آية المتشابه الواردة في سورة آل عمران تفسيراً دقيقاً، واستدلّ من خلالها ما ذهب إليه من بيان معنى المتشابه في القرآن الكريم.

وقد ناقشت تلك الأقوال، وذكّرت ترجيحي الذي توصلت إليه؛ والذي قال به علماء متقدمين. ويبيّن أنه قريب من كلام الدكتور فضل، وأن الخلاف الواقع بين العلماء أقرب للخلاف اللفظي، وبذلك يزول سبب من أسباب الفُرقة بين المسلمين.

كما ذكر الدكتور فضل عباس عدداً من الحكم لورود المتشابه في القرآن الكريم، فذكر -تبعاً للزركشي والسيوطي والرازي- حكم وروده حسب القولين الذين خلّص إليهما في تعريفه.

ويبيّن الدكتور فضل عباس أسباب الخفاء المؤدّية لوقوع التشابه في القرآن الكريم، وهي أسباب متعلقة إما باللفظ، أو بالمعنى، أو بكليهما، وقد استفاد ذلك من كلام الراغب الأصفهاني.

نتائج البحث:

تبين لي - من خلال دراسة موضوع الحكم والمتشابه في كتاب الدكتور فضل عباس (إتقان البرهان في علوم القرآن) مقارنة له بأقوال بعض العلماء السابقين والمعاصرين - عددٌ من النتائج، سأذكر أهمها فيما يلي:

1- رأيت عند الدكتور فضل عباس رحمه الله سعة في الاطلاع، ورسوخاً علمياً ظهر من خلال تناوله لهذا المبحث من مباحث علوم القرآن.

2- ظهر لي مدى احترام الدكتور فضل عباس للعلماء السابقين، فهو يأخذ عنهم ويقدر أقوالهم، وبنفس الوقت لا يكتفي بنقل كلامهم، بل وجدته يناقش ويمحص، فيقبل ويردّ بالدليل والبرهان، ويرجح قولاً على قول، ويضيف الجديد، كل ذلك بنظر علمي أصيل، واجتهاد ورأي جريء.

3- من الأمثلة التي اتضحت فيها قدرات الدكتور فضل العلمية:

- مناقشته للعلماء للسابقين في معنى المتشابه الاصطلاحي في القرآن، ومن ثم إجماله لأقوالهم الكثيرة في قولين اثنين؛ رجّح أحدها واستبعد الآخر.

- استنباطه لأسباب وقوع التشابه من خلال كلام الراغب الأصفهاني.

- ظهرت قدرته التفسيرية في تفسيره لآية المتشابه في سورة آل عمران، مستدلاً بالآية على ما ذهب إليه في معنى الحكم والمتشابه.

مصادر البحث:

- القرآن الكريم.
- الأصفهاني، الراغب، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: محمد خليل عيتاني، بيروت: دار المعرفة، الطبعة السابعة، 2014م.
- البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثالثة، 2017م.
- ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، بيروت: دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، 1422هـ.
- ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، بيروت: دار صادر، الطبعة الثالثة، 1414هـ.
- ابن قتيبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري، تأويل مشكل القرآن، تحقيق: إبراهيم شمس الدين، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الرازي، فخر الدين، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى.
- الزركشي، بدر الدين، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: أبي الفضل الدمياطي، القاهرة: دار الحديث، 2006م.
- الزرقاني، محمد عبد العظيم، مناهل العرفان في علوم القرآن، بيروت: دار ابن حزم، الطبعة الثانية، 2017م.
- السيوطي، جلال الدين، الإتقان في علوم القرآن، بيروت: دار ابن حزم، 2015م.
- الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق: عبد الله دراز؛ محمد عبد الله دراز؛ عبد السلام عبد الشافي محمد، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية، 2009م.
- عباس، فضل حسن، إتقان البرهان في علوم القرآن، عمان: دار النفائس، الطبعة الثانية، 2015م.
- عباس، سناء فضل، رسالة ماجستير: تحقيق سورتي آل عمران والنساء من التفسير.
- الخولي، إبراهيم، متشابه القرآن، مصر: دار البصائر، الطبعة الأولى، 2004م.
- خليفة، إبراهيم عبد الرحمن محمد، المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، مصر: دار تحفة مصر، الطبعة الأولى، 2012م.
- رضا، محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي خليفة القلموني الحسيني، تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1990م.
- فرحات، أحمد حسن، معاني المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، عمان: دار عمار، الطبعة الأولى، 1998م.
- مسلم، أبو الحسين ابن الحجاج، المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله ﷺ، بيروت: مؤسسة الرسالة ناشرون، الطبعة الثانية، 2016م.

References

Al-Qur'an al-Karim

al-Aşfahānī, al-Rāghib, al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'ān, taḥqīq: Muḥammad Khalīl 'Aytānī, Bayrūt: Dār al-Ma'rifa, 7th ed., 2014.

al-Bukhārī, Muḥammad b. Ismā'īl, al-Jāmi' al-Musnad al-Şahīḥ al-Mukhtaşar min Umūr Rasūl Allāh ﷺ wa-Sunanih wa-Ayyāmih, Bayrūt: Mu'assasat al-Risāla Nāşirūn, 3rd ed., 2017.

Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj 'Abd al-Raḥmān b. 'Alī b. Muḥammad, Zād al-Masīr fī 'Ilm al-Tafsīr, taḥqīq: 'Abd al-Razzāq al-Mahdī, Bayrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1st ed., 1422 AH.

Ibn Manzūr, Muḥammad b. Mukarram b. 'Alī, Lisān al-'Arab, Bayrūt: Dār Şādir, 3rd ed., 1414 AH.

Ibn Qutayba, Abū Muḥammad 'Abd Allāh b. Muslim al-Dīnawarī, Ta'wīl Mushkil al-Qur'ān, taḥqīq: Ibrāhīm Shams al-Dīn, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya.

al-Rāzī, Fakhr al-Dīn, al-Tafsīr al-Kabīr (Mafātīḥ al-Ghayb), Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī, 1st ed.

al-Zarkashī, Badr al-Dīn, al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān, taḥqīq: Abū al-Faḍl al-Dimyāṭī, al-Qāhira: Dār al-Ḥadīth, 2006.

al-Zarqānī, Muḥammad 'Abd al-'Azīm, Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān, Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2nd ed., 2017.

al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān, Bayrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2015.

al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm b. Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī, al-Muwāfaqāt fī Uşūl al-Sharī'a, taḥqīq: 'Abd Allāh Dirāz; Muḥammad 'Abd Allāh Dirāz; 'Abd al-Salām 'Abd al-Shāfi Muḥammad, Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, 2nd ed., 2009.

'Abbās, Faḍl Ḥasan, Itqān al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān, 'Ammān: Dār al-Nafā'is, 2nd ed., 2015.

'Abbās, Sanā' Faḍl, Risālat Mājistīr: Taḥqīq Sūratay Āl 'Imrān wa-al-Nisā' min al-Tafsīr.

al-Khūlī, Ibrāhīm, Mutashābih al-Qur'ān, Mişr: Dār al-Başā'ir, 1st ed., 2004.

Khalīfa, Ibrāhīm 'Abd al-Raḥmān Muḥammad, al-Muḥkam wa-al-Mutashābih fī al-Qur'ān al-Karīm, Mişr: Dār Nahḍat Mişr, 1st ed., 2012.

Riḍā, Muḥammad Rashīd b. 'Alī Riḍā, Tafsīr al-Qur'ān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Manār), Mişr: al-Hay'a al-Mişriyya al-'Āmma li-l-Kitāb, 1990.

Farḥāt, Aḥmad Ḥasan, Ma'ānī al-Muḥkam wa-al-Mutashābih fī al-Qur'ān al-Karīm, 'Ammān: Dār 'Ammār, 1st ed., 1998.

Muslim, Abū al-Ḥusayn b. al-Ḥajjāj, al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi-Naql al-‘Adl ‘an al-‘Adl ‘an Rasūl Allāh , ﷺ Bayrūt: Mu’assasat al-Risāla Nāshirūn, 2nd ed., 2016..

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Ayman Hasan KHAIRALLA

Mustafa ÖZAL

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Bu çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, analizi, makalenin yazımı ile gönderim ve revizyon süreçlerinde tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamıştır.

(All authors contributed equally to the conception, data collection, analysis, writing, submission, and revision of this study.)